

КАПИТАЛДАГИ ЎЗГАРИШЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ ВА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТГА ТУШУНТИРИШЛАР

А.Мамажонов

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, “Бухгалтерия ҳисоби ва аудит” кафедраси мудири, и.ф.ф.д., профессор
ORCID 0000-0002-7092-9873 mat69@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18709976>

Аннотация: Мазкур мақолада молиявий ҳисобот таркибий қисми ҳисобланган капиталдаги ўзгаришлар тўғрисидаги ҳисоботнинг мазмуни, уни тузиши тартиби ҳамда молиявий ҳисоботга бериладиган тушунтиришларнинг аҳамияти илмий-назарий ва амалий жиҳатдан ёритиб берилган. Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (МҲҲС) ва миллий бухгалтерия ҳисоб стандартлари талаблари асосида хусусий капитал таркибидаги ўзгаришларни акс эттириши, капитал ҳаракатини таҳлил қилиши ва ҳисобот ахборотининг шаффофлигини таъминлаш масалалари тадқиқ этилган. Мақолада капиталга таъсир этувчи асосий омиллар, жумладан, соф фойда, қайта баҳолаш натижалари, дивидендлар, қўшимча қўйилмалар ҳамда бошқа умумлашган даромадларни ҳисоботда тўғри акс эттириши услубиёти асослаб берилган. Шунингдек, молиявий ҳисоботга бериладиган тушунтиришлар орқали фойдаланувчилар учун қарор қабул қилишида муҳим бўлган қўшимча ахборотларни очиб бериши зарурлиги бўйича илмий таклиф ва хулосалар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: капиталдаги ўзгаришлар тўғрисидаги ҳисобот, хусусий капитал, молиявий ҳисобот, молиявий ҳисоботга тушунтиришлар, соф фойда, дивидендлар, бошқа умумлашган даромад, МҲҲС, бухгалтерия ҳисоб стандартлари, ҳисобот ахборотининг шаффофлиги.

Annotation: This article examines the content and preparation procedure of the Statement of Changes in Equity as an integral component of financial reporting, as well as the role and significance of explanatory notes to financial statements. Based on the requirements of International Financial Reporting Standards (IFRS) and national accounting standards, the study analyzes methodological approaches to presenting changes in equity, ensuring transparency and reliability of financial information, and disclosing equity-related transactions. Particular attention is paid to the disclosure of key factors affecting equity, including net profit, revaluation results, dividends, additional capital contributions, and other comprehensive income. The article substantiates the importance of explanatory notes in providing users with relevant and decision-useful information and formulates scientific conclusions and practical recommendations aimed at improving the quality of financial reporting.

Key Words Statement of Changes in Equity, equity capital, financial statements, explanatory notes, financial reporting transparency, net profit, dividends, other comprehensive income, IFRS, accounting standards.

Аннотация: В статье рассматриваются содержание и порядок составления отчёта об изменениях в капитале как неотъемлемой части финансовой отчётности, а также значение и роль пояснений к финансовой отчётности. На основе требований Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) и национальных

стандартов бухгалтерского учёта проанализированы методологические подходы к отражению изменений в капитале, обеспечению прозрачности и достоверности финансовой информации и раскрытию операций, влияющих на величину собственного капитала. Особое внимание уделено раскрытию факторов, определяющих изменения капитала, включая чистую прибыль, результаты переоценки, дивиденды, дополнительные взносы собственников и прочий совокупный доход. В работе обоснована значимость пояснений к финансовой отчётности для принятия управленческих и инвестиционных решений и сформулированы практические рекомендации по повышению качества финансовой отчётности.

Ключевые слова: *отчёт об изменениях в капитале, собственный капитал, финансовая отчётность, пояснения к финансовой отчётности, прозрачность финансовой информации, чистая прибыль, дивиденды, прочий совокупный доход, МСФО, стандарты бухгалтерского учёта.*

Хусусий капитал ёки ўз маблағлари манбаи каби бир ҳил мазмунни берадиган тушунчалар бугунги кунда тадбиркорлик субъектининг молия хўжалик фаолиятида муҳим рол ўйнайди. Хусусий капитал тушунчасини яна бир бошқа талқинда соф активлар ҳам деб номланади. Бу эса, корхона активларидан мажбуриятларни чегириб ташлаган ҳолдаги қолган активлар суммасини англатади. Ҳақиқатдан ҳам шундай, соф активлар хусусий капитал деган тушунчани шакллантиради. Бу активлар корхонанинг ўзига тегишли бўлган активларидир, яъни корхона ташкил топаётганда таъсисчилар томонидан қўйилган бошланғич капиталдир.

Тадбиркорлик субъектлари ўз маблағларини ташкил топиш манбалари, яъни хусусий капитали тўғрисидаги маълумотларини ошкор қилиш учун “Хусусий капитал тўғрисидаги” (БҲМС қоидаларига кўра) ёки “Капиталдаги ўзгаришлар тўғрисидаги ҳисобот” (МҲХС қоидаларига кўра) тузади ва тақдим этилади. Биз қуйида амалдаги бухгалтерия ҳисобига оид миллий қонунчилик меъёрларида хусусий капитал тўғрисидаги ҳисобот ҳақида тўхталиб ўтаемиз.

Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонунда (янги таҳрир) хусусий капитал масаласи алоҳида моддада кўрсатиб берилади, масалан, 19-моддасида: “Хусусий капитал устав фондидан (устав капиталидан), қўшилган, захира капиталидан ва тақсимланмаган фойдадан таркиб топади. Устав фонди (устав капитали) таъсис ҳужжатларида белгиланган ҳиссаларнинг (пулда ифодаланган ҳолдаги) йиғиндисини акс эттиради. Устав фондига (устав капиталига) ҳиссалар шаклида киритиладиган моддий ва номоддий активлар таъсисчилар (иштирокчилар) ўртасидаги келишувга кўра баҳоланади, қонунда назарда тутилган ҳолларда эса, баҳоловчи ташкилот томонидан баҳоланиши керак.

Қўшилган капитал акцияларни номинал қийматидан баланд нархларда дастлабки сотишдан олинган эмиссия даромадини, шунингдек эквиваленти чет эл валютасида ифодаланган устав фондини (устав капиталини) шакллантириш жараёнида юзага келадиган курс фарқини акс эттиради. Захира капитали узоқ муддатли активларни қайта баҳолашда ҳосил бўладиган инфляция захираларини, қонунчиликда ва таъсис ҳужжатларида назарда тутилган микдорларда соф фойдадан ажратмаларни, шунингдек текинга олинган мол-мулкнинг қийматини акс эттиради. Тақсимланмаган фойда

фойданинг жамғарилаётганлигини ифодалайди ва мулкдорларнинг қарорига биноан устав фондига (устав капиталига) қўшилиши мумкин”¹.

Хусусий капитал тушунчаси ҳақида молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун Концептуал асосда қуйидаги тушинчалар берилган: “Ушбу ҳисобот ҳақида хусусий капитал устав, қўшилган, резерв капиталидан ва тақсимланмаган фойдадан иборат бўлади. Зарур ҳолларда устав, қўшилган, резерв капитали аналитик кесимда ҳисобга олинishi мумкин. Бухгалтерия балансидаги хусусий капиталнинг миқдори активлар ва мажбуриятлар қийматини баҳолашга боғлиқдир”².

Тадбиркорлик субъектларида хусусий капитал тўғрисидаги ҳисоботни шакллантириш, уни тузиш, қўйилган талаблар, тамойиллар ҳамда тақдим этиш бўйича бухгалтерия ҳисобининг алоҳида миллий стандарти (14-сон, БҲМС “Хусусий капитал тўғрисидаги ҳисобот”) ишлаб чиқилган. Мазкур стандартга мувофиқ: “Хусусий капитал тўғрисидаги ҳисоботни тузишнинг мақсади бўлиб, хусусий капиталнинг ҳисобот даври бошига ва охирига бўлган ҳолати ва ҳисобот даври мобайнида унинг таркибидаги ўзгаришлар тўғрисидаги ахборотни ёритиб бериш ҳисобланади.”³

Хусусий капитал тўғрисидаги ҳисоботнинг манзилли қисмида ҳисобот санаси, хўжалик юритувчи субъектнинг номи, тармоғи, мулкчилик шакли, ташкилий-ҳуқуқий шакли ва тўлиқ юридик манзили, хўжалик юритувчи субъект унинг эгалигида бўлган органнинг номи, хусусий капитал тўғрисидаги ҳисоботни тайёрлаш вақтида фойдаланилган ўлчов бирлиги кўрсатилади.

Хусусий капитал таркибида бўлган ўзгаришлар ҳақидаги қуйидаги ахборотлар ёритиб берилади:

қимматли қозғозлар эмиссияси;

узоқ муддатли активларнинг қайта баҳоланиши;

устав капиталини шакллантиришдаги валюта курсидаги фарқлар;

резерв капиталга ажратмалар;

жорий йилнинг тақсимланмаган фойдаси (зарари);

текинга олинган мол-мулк;

пул дивидендлари ва акциялар кўринишида тўланадиган дивидендлар;

хусусий капитални шакллантиришнинг бошқа манбалар;

чиқарилган акциялар сони;

акцияларнинг номинал қиймати;

муомаладаги акциялар сони.

БҲМС қоидаларига кўра, икки ҳисобот даври ўртасида (масалан ўтган ва жорий йиллар) хусусий капитал таркибидаги ўзгаришлар молиявий ҳисоботларда қабул қилинган ва ёритиб бериладиган баҳолашнинг аниқ тамойилидан келиб чиққан ҳолда ҳисобот даври давомидаги соф активларнинг кўпайиши ёки камайишини акс эттиради.

Хусусий капитал тўғрисидаги ҳисоботга тушунтиришда иштирокчининг чиқиб кетиши, акциядорлик жамияти томонидан акцияларнинг сотиб олинishi ёки сотиб олинган акцияларнинг бекор қилиниши, акциялар номинал қийматининг пасайиши ёки

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонун. 2016 й. 13.04. ЎРҚ-404. <https://lex.uz/docs/2931253>

² “Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун концептуал асос” (50-банд). <https://lex.uz/acts/828557>

³ “Хусусий капитал тўғрисидаги ҳисобот”. 14-сон БҲМС. <https://lex.uz/acts/834244>

бошқа сабабларга кўра хўжалик юритувчи субъект хусусий капиталининг камайиб кетганлиги ҳақидаги маълумотлар келтирилади.

Акциядорлик жамиятлари хусусий капитал тўғрисидаги ҳисоботга тушунтиришда қуйидагилар ҳақидаги ахборотларни акс эттиради:

- обуна амалга оширилиши назарда тутилаётган акцияларнинг умумий сони ва номинал қиймати;

- назарда тутилган миқдорлар билан таққослаганда обуна амалга оширилган акцияларнинг умумий миқдори ва номинал қиймати;

- акцияларга обунанинг боришида олинган маблағларнинг умумий суммаси;

- айрим турлар ва тоифалар бўйича устав капитали таркибидаги акциялар;

- имтиёзли акциялар бўйича тўланмаган жамланган дивидендлар суммаси;

- акциялар кўринишида тўланадиган дивидендлар, хусусан, тўланадиган акцияларнинг сони ва қиймати, шунингдек, уларнинг турлари ёки тоифалари тўғрисида;

- ҳисобот даврида юз берган майдалаш ёки қўшиб юборишлар ва акцияларнинг майдаланиши ёки қўшиб юборилишигача ва ундан кейинги акцияларнинг номинал қиймати.

Ўз навбатида ҳисоботда акцияларга обуна бўлишдан олинган маблағларнинг умумий суммаси, тушунтириш қисмида қуйидагилар ифодалаб берилди, жумладан:

акциялар учун тўлов сифатида киритилган барча пул маблағлари, акциялар сонини кўрсатган ҳолда;

акциялар учун тўлов сифатида киритилган мол-мулкнинг қиймат баҳоси, акциялар сонини кўрсатган ҳолда;

акциялар учун тўлов сифатида киритилган чет эл валютасининг умумий суммаси, акциялар сони ва валюта ҳисобга киритилган курсни кўрсатган ҳолда.

Ҳисоботда Устав капитали таркибидаги акциялар тўғрисидаги маълумотлар алоҳида келтирилиши керак бўлиб, улар акцияларнинг турлари ва тоифалари асосида таснифланади. Улар:

чиқарилган акциялар сони, устав капиталининг тўланмаган қисмини кўрсатган ҳолда;

акциянинг номинал қиймати;

ҳисобот даври мобайнида муомалада бўлган акциялар сонидagi ўзгаришлар;

акциялар билан боғлиқ ҳуқуқлар, имтиёзлар ва чеклашлар, шу жумладан дивидендларнинг тақсимланиши ва капиталнинг қайтариб берилиши бўйича чеклашлар;

жамиятнинг ўзига, унинг шуъба ва уюшган корхоналарига тегишли акциялар;

таъсисчилар рўйхати ва улар эгалик қилаётган акциялар сони;

ижроия орган аъзоларининг мулки бўлган акциялар сони;

опционлар ва бошқа шартномаларга мувофиқ чиқариш учун захиралаштирилган акциялар, уларнинг муддатлари ва суммаларини кўрсатган ҳолда;

конвертация қилинадиган (акцияларга ёки облигацияларга) акцияларнинг сони ва номинал қиймати ҳамда ушбу акцияларнинг қарзга оид қимматли қоғозларга конвертация қилинган ҳолларда юзага келиши мумкин бўлган мажбуриятлар.

Акциядорлик жамиятлардан ташқари бошқа тадбиркорлик субъектлари молиявий ҳисоботлар изоҳларида қуйидагилар ахборотларни келтиради:

- мулк эгалари ўртасида устав капиталидаги улушларнинг тақсимланиши;

- ушбу улушларга тегишли ҳуқуқлар, имтиёзлар ёки чеклашлар;
- устав капиталидаги мулк эгалари улуши таркибидаги ўзгаришлар.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги илмий хулосага келинди: *“Хусусий капитал ёки соф активлар - бу тадбиркорлик субъектининг ўз маблағлари билан таъминланган узоқ муддатли ва жорий активларнинг қиймати бўлиб, бу қиймат субъектнинг мажбуриятлари, жумладан турли қарзларидан холи бўлган мол-мулкдир.*

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, корхоналар ўзининг халқаро стандартларга мувофиқ молиявий ҳисоботларини изоҳлар қисмида дастлаб корхона тўғрисида умумий маълумотларни бериб ўтади. Ушбу маълумотлар молиявий ҳисоботга ихлоқлар деб қайд этилади. Халқаро стандартларда, масалан 1-сон МХХС “Молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларини биринчи марта қўллаш” ёки 2024 йил апрел ойида янги қабул қилинган 18-сон МХХС “Молиявий ҳисоботларни тақдим этиш” номли стандартларда, шунингдек миллий стандартларда батафсил коидалари ҳамда ягона услубияти белгилаб берилмаган.

Шунинг учун бугунги кунда корхоналар амалдаги бор ҳолатдан фойдаланиб ушбу изоҳларни турлича шакллантириб тақдим этилмоқда. Биргина 1-сон БХХС “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш” стандартнинг 138-бандида қуйидагилар баёни келтириб ўтилади. Агар молиявий ҳисобот билан чоп этилган бирор маълумотларда ёритиб берилмаган бўлса, ташкилот қуйидагиларни ёритиб бериши лозим:

- ташкилотнинг жойлашган жойи ва унинг ташкилий ҳуқуқий шакли, унинг ташкил этилган мамлакати, юридик манзили (ёки бизнеснинг асосий жойи, агарда юридик манзилидан фарқ қилса);
- ташкилот операциялари ва асосий фаолияти характерининг тавсифи;
- гуруҳдаги бош ташкилот ва якуний бош ташкилотнинг номи; ва
- агар ташкилотнинг фаолияти муддати чекланган бўлса, унинг фаолиятининг муддати тўғрисидаги маълумотлар.

Бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартининг (БХХС 1-сон) 51-бандида қуйидагилар келтириб ўтиган: “Ташкилот ҳар бир молиявий ҳисоботни ва изоҳларни аниқ идентификациялаши лозим. Шу билан бирга, ташкилот қуйидаги маълумотларни аниқ ажратиб кўрсатиши ва уларни тақдим этилган маълумотлар тушунарли бўлиши учун зарур бўлганда такрорлаши лозим:

ҳисобот берувчи ташкилотнинг номи ёки идентификациялашнинг бошқа усуллари ва олдинги ҳисобот даври охиридан бошлаб ушбу маълумотдаги ҳар қандай ўзгариш; молиявий ҳисобот алоҳида ташкилотга ёки ташкилотлар гуруҳига тегишлилиги;

ҳисобот даври охирининг санаси ёки молиявий ҳисобот тўплами ёки изоҳлар қамраб олган давр;

21-сон БХХСда таърифланганидек, тақдим этиш валютаси; ва молиявий ҳисоботдаги суммаларни тақдим этишда фойдаланилган яхлитлаш даражаси”⁴.

Шунингдек, корхона саҳифалар, ҳисоботлар, изоҳлар, устунлар ва бошқалар учун тегишли сарлавҳаларни кўрсатиш орқали юқоридаги банддаги талабларни бажаради. Бундай маълумотларни тақдим этишнинг энг мақбул йўлини аниқлашда мулоҳаза юритиш талаб этилади. Масалан, корхона молиявий ҳисоботни электрон тарзда тақдим этса,

⁴ Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш” 1-сон БХХС. Расмий таржима. 2022.

саҳифаларни алоҳида ажратиш ҳар доим ҳам фойдаланилмайди; бунда ташкилот юқоридаги моддаларни молиявий ҳисоботда келтирилган маълумотлар тушунарли бўлишини таъминлаш учун тақдим этади.

Корхона кўпинча молиявий ҳисоботни янада тушунарлироқ қилиш учун маълумотларни тақдим этиш валютасининг минг ёки миллион бирликларида ифодалаш усулидан фойдаланади. Бунга корхона яхлитлаш даражасини ёритиб берган ва муҳим маълумотларни тушириб қолдирмаган ҳолатда йўл қўйилади.

Фикримизча ушбу қоидалар қайсидир маънода корхона ҳақида молиявий ҳисоботга ёзиладиган изоҳга яқинроқ ҳамда керакли маълумотларни ёзиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аверчев, И.В. МСФО. Международные стандарты финансовой отчетности = ИФРС-Базис + СД / И.В. Аверчев. - М.: РИД ГРУПП ООО Москва, 2022. - 992 с.
2. Агеева, О.А. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник для бакалавров / О.А. Агеева, А.Л. Ребизова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 447 с.
3. Адаменко А.А. Переход на МСФО: проблемы и перспективы на сегодняшнем этапе экономического развития России / А.А. Адаменко, А.С. Ткаченко, Н.Ш. Чич // Вестник Академ. знаний. – 2017. – № 2 (9). – С. 31- 37.
4. Алисенов, А.С. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.С. Алисенов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 360 с.
5. Алисенов А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с.
6. Бабаев Ю. А., Петров А. М. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. 398 с.
7. Бархатов, А.П. Международные стандарты учета и финансовой отчетности / А.П. Бархатов. - М.: Дашков и К°, 2021. - 577 с.